

System Requirements for Trust Modelling v1.0

Publication Date: 30/09/2023

Trust, Privacy & Security for 6G

TSI-063000-2021-13

[6GENABLERS-SEC]

[6GENABLERS]

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión
– 6G I+D

Paquete de trabajo (WP)	WP2
Líder del Grupo de Trabajo	UOC
Editor principal	Víctor García
Colaboradores	Ferran Adelantado, Xavier Vilajosana, Helena Rifà
Nivel de difusión	PU
Tipo	SP

Nivel de difusión

PU	Público
PÁ	Restringido a otros participantes del programa
GI	
NA	
S	
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Tipo

relaciones públicas	Prototipo
RE	Informe
SP	Especificación
A	Herramienta
Antiguo Testamento	Otro

Historial de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
0.1	Ferran Adelantado	Pendiente	08/04/2023	Versión inicial
0,2	Xavier Vilajosana	Pendiente	08/12/2023	Revisar
0.3	Víctor García	Pendiente	27/09/2023	Revisar

	Helena Rifá			
1.0	Víctor García Helena Rifá	Hecho	29/09/2023	Comentarios de revisión de direcciones

Tabla de contenido

Lista de Tablas	4
Lista de figuras	5
Lista de acrónimos	6
Resumen ejecutivo	7
1 Introducción	8
1.1 Estructura del documento	9
1.2 Estructura de las Tablas	9
1.3 Público objetivo	9
1.4 Definición y codificación de requisitos	9
2 Estado del arte en modelado de confianza	11
2.1 Descripción general de la evaluación de confianza en 6G	11
2.2 Estado del arte	13
2.2.1 Publicaciones científicas	13
2.2.2 Proyectos de investigación relevantes	18
3 Metodología para la definición de requisitos del modelo de confianza	20
3.1 Análisis de amenazas	20
3.2 Evaluación de riesgos	22
4 Requisitos del modelo de confianza	25
4.1 Indicadores clave de desempeño	26
5 Conclusión	29
Referencias	30

• Lista de tablas

Tabla 1. Mecanismos para brindar confianza en el contexto de las redes 6G	11
Tabla 2. Publicaciones científicas sobre gestión de confianza en 5G y más allá	17
Tabla 3. Amenazas para el caso de uso de holocomunicación 6G	2 1
Tabla 4. Definición general de riesgo y asignación de valores de evaluación	2 3
Tabla 5. Definición de riesgos y asignación de valores de evaluación a los Sistemas Físicos	24
Tabla 6. Requisitos generales de seguridad	25
Tabla 7. Requisitos Específicos Clave para el modelo de Fideicomiso. Basado en los requisitos identificados en [12]	26
Tabla 8. Indicadores clave de desempeño (KPI) que se utilizarán para evaluar los requisitos de TM. Basado en los KPI identificados en [12]	26
Tabla 9. Validación de KPI	27

• Lista de Figuras

Figura 1. ÁRABE 1. Metodología para la evaluación de riesgos 23

• Lista de acrónimos

ÚNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
KPI	Indicador clave de rendimiento
DLT	Tecnologías de contabilidad distribuida
IoT	Internet de las Cosas

• Resumen ejecutivo

Las redes 6G deben admitir una amplia gama de servicios interconectados y con alta capacidad de respuesta, cada uno con requisitos exigentes como cobertura extendida, velocidades de datos más altas, mayores conexiones, latencia ultrabaja, precisión de posicionamiento ultraalta, integración perfecta de comunicaciones y sensores, inteligencia mejorada, más seguridad y mejor sustituibilidad. Con la proliferación de estos servicios, el amplio intercambio de datos y el surgimiento de elementos de red dinámicos e interconectados, garantizar la confianza se vuelve primordial para mantener la integridad, la seguridad y la privacidad de un marco tan complejo.

Este producto presenta un conjunto integral de mecanismos esenciales diseñados para establecer y mantener la confianza dentro de un marco 6G diseñado para holocomunicaciones. Mientras imaginamos un marco de holocomunicación 6G, es vital explorar una división de red confiable para crear segmentos virtualizados y aislados para diferentes servicios, garantizando al mismo tiempo la confianza y la seguridad.

Este documento analiza el papel de cada mecanismo en este panorama 6G futurista y proporciona una hoja de ruta integral para construir un marco 6G sólido, seguro y consciente de la privacidad.

Además, explora varios métodos para modelar sistemas 6G, con un enfoque particular en evaluar la idoneidad del uso de DLT en este contexto para permitir un sistema de confiabilidad descentralizado y transparente para diferentes actores y elementos involucrados en dichas redes. El documento también proporciona un análisis de amenazas y una evaluación de riesgos en este contexto.

En respuesta a estos desafíos, proponemos un modelo de confianza basado en la reputación de blockchain utilizando un sistema de identidad descentralizado. Finalmente, el entregable abordará específicamente estos problemas dentro de los escenarios de casos de uso definidos de 6GENABLERS-SEC. A partir de estos escenarios, se derivarán los requisitos funcionales para implementar el modelo de confianza propuesto y un conjunto de KPI para su validación.

1 Introducción

En el panorama de las comunicaciones inalámbricas en rápida evolución, la llegada de las redes 6G promete revolucionar la forma en que interactuamos e intercambiamos información. Mientras imaginamos un futuro de comunicación fluida y en tiempo real, ha surgido el concepto de holocomunicaciones, cuyo objetivo es crear experiencias inmersivas, altamente receptivas e interconectadas. Sin embargo, con la proliferación de diversos servicios, el intercambio masivo de datos y el aumento de elementos de red dinámicos e interconectados, garantizar la confianza se vuelve primordial para mantener la integridad, la seguridad y la privacidad de un marco tan complejo. Este producto presenta un conjunto integral de mecanismos esenciales diseñados para establecer y mantener la confianza dentro de un marco 6G diseñado para holocomunicaciones. Estos mecanismos representan un conjunto de herramientas diverso para evaluar la confiabilidad, seguridad y privacidad de los componentes y servicios de la red, y su perfecta integración allanará el camino para construir un ecosistema 6G confiable.

Las próximas secciones presentan cada mecanismo en detalle, describiendo sus capacidades y beneficios potenciales en un entorno de red en tiempo real. Profundizamos en la importancia de los sistemas de reputación, los modelos de confianza distribuida y el análisis de comportamiento a la hora de evaluar la confiabilidad de nodos, dispositivos y funciones interconectados. Además, se explora la integración de la gestión de identidad segura y la autenticación multifactor para garantizar un acceso fluido pero seguro a los servicios de holocomunicación. Además, exploramos la seguridad impulsada por IA y la evaluación de confianza consciente del contexto, lo que permite a la red detectar y responder a amenazas de seguridad en tiempo real teniendo en cuenta el entorno y las circunstancias específicas. La integración de protocolos de comunicación seguros, gestión segura de claves y comprobaciones periódicas de integridad se analiza como un enfoque holístico para proteger los datos durante la transmisión y detectar posibles manipulaciones. Al promover el intercambio de inteligencia sobre amenazas y realizar evaluaciones de vulnerabilidad, las partes interesadas pueden mejorar de manera colaborativa la defensa colectiva de la red contra riesgos comunes. Como se definió en entregables anteriores, este proyecto explorará aprendizaje federado para generar modelos inteligentes colaborativos adoptando un enfoque de preservación de la privacidad. Mientras imaginamos un marco de holocomunicación 6G, es esencial explorar una división de red confiable para crear segmentos virtualizados y aislados para diferentes servicios, garantizando al mismo tiempo la confianza y la seguridad. Este entregable analiza el papel de cada mecanismo en este panorama futurista 6G, proporcionando una hoja de ruta integral para construir un marco 6G sólido, seguro y consciente de la privacidad. Además, el estudio examinará varios métodos para modelar sistemas 6G, prestando especial atención a evaluar la idoneidad del uso de DLT en este contexto para permitir un sistema de confiabilidad descentralizado y transparente en relación con los diferentes actores y elementos involucrados en dichas redes. Esta descripción general también incluirá una visión de cómo las DLT pueden abordar problemas abiertos en las redes 6G e identificar oportunidades potenciales. En este proyecto describiremos aspectos críticos de diferentes tipos de DLT, como latencia, capacidad, seguridad,

mecanismos de consenso, intereses de los participantes, etc., considerando los requerimientos y necesidades del entorno 6G, tanto desde elementos tecnológicos como habilitantes. /utilizando partes. En este entregable, realizaremos una revisión inicial del estado del arte en este campo de investigación. Además, el entregable propondrá los componentes principales para un marco de confianza y comentará específicamente estos temas para los escenarios de casos de uso definidos en 6GENABLERS-SEC. A partir de estos escenarios, se derivarán los requisitos funcionales para implementar el modelo de confianza propuesto y un conjunto de KPI para su validación.

• 1.1 Estructura del documento

Este documento está estructurado de la siguiente manera:

- La Sección 1 proporciona una introducción al problema de la gestión de confianza en un escenario 6G.
- La Sección 2 revisa el estado del arte, resumiendo las principales publicaciones científicas y enumerando importantes proyectos de investigación relevantes para este documento.
- La Sección 3 proporciona un análisis de amenazas y una evaluación de riesgos como parte de la metodología para definir los requisitos del modelo de confianza.
- La sección 4 proporciona los requisitos del modelo de confianza y los KPI.
- La sección 5 concluye el documento.

• 1.2 Estructura de las Tablas

La Tabla 1 describe los principales mecanismos para brindar confianza en el contexto de las redes 6G. La Tabla 2 muestra las publicaciones científicas más relevantes sobre la gestión de la confianza en 5G y más allá. Esta tabla destaca las principales tecnologías utilizadas en cada publicación, la propiedad clave del enfoque de confianza y los problemas y desafíos abiertos identificados en cada contribución. La Tabla 3 se centra en el caso de uso de la holocomunicación y enumera las principales amenazas en este contexto. La Tabla 4 evalúa los riesgos generales en este escenario y la Tabla 5 evalúa los riesgos para los sistemas físicos. En la Tabla 6 proporcionamos requisitos generales de seguridad, en la Tabla 7 proporcionamos requisitos específicos para el marco del modelo de confianza y en la Tabla 8 los Indicadores clave de rendimiento para evaluar estos requisitos. La Tabla 9 muestra cómo se validarán los KPI.

• 1.3 Público objetivo

Este documento está dirigido al público técnico involucrado en el proyecto 6GENABLERS-SEC. Proporciona detalles sobre los modelos de confianza, incluidos KPI y definición de requisitos del sistema.

• 1.4 Definición y codificación de requisitos

Los requisitos para el proyecto 6GENABLERS-SEC se clasifican en consecuencia:

- Requisitos funcionales (F): Dibuja las características que debe cumplir un sistema.

- Requisitos no funcionales (NF): Son criterios explícitos utilizados para evaluar la calidad del funcionamiento del sistema.

Para adoptar un enfoque incremental durante el diseño y desarrollo de los sistemas, se ha empleado un mecanismo de priorización basado en el método MoSCoW [1]. Esta técnica clasifica los requisitos en cuatro grupos de prioridad: DEBE tener, DEBE tener, PODRÍA tener y NO tendrá, cada uno de los cuales representa un nivel diferente de importancia:

- DEBE: Estos requisitos se consideran necesarios para la consecución de los objetivos del marco. Deben diseñarse, implementarse y verificarse para cumplir con el objetivo del proyecto.
- DEBE: Los requisitos etiquetados en esta categoría son importantes para cumplir con el fin del proyecto, pero no estrictamente obligatorios. Se recomienda su implementación como parte del marco.
- PODRÍA: Estos requisitos contribuyen al objetivo del proyecto y son deseables, pero no obligatorios. Se puede considerar su implementación como un esfuerzo extra.
- NO: Se ha acordado que estos requisitos son los menos críticos para la ejecución del proyecto. Se consideran ignorados durante el período de ejecución del proyecto y potencialmente considerados para actividades futuras.

Con base en la estructura del informe, los requisitos para el proyecto 6GENABLERS-SEC se identificarán de la siguiente manera:

- Un ID con el formato SEC-XX para requisitos funcionales y SEC-NF-XX para requisitos no funcionales identifica de forma única los requisitos provenientes del proyecto 6GENABLERS-SEC (tabla de especificaciones 6GENABLERS).
- Los requisitos específicos del caso de uso de Holocomunicación se identifican como HOL-UC-XX.
- El identificador <topic> representa categorías específicas para ayudar a identificar cada restricción:
 - TP: Confianza y Privacidad
 - STM: Modelo de Confianza Específico
- El XX representa un número progresivo asociado con el requisito específico.

2 Estado del arte en modelado de confianza

- 2.1 Descripción general de la evaluación de confianza en 6G

La confianza juega un papel fundamental en el despliegue y operación exitosos de las redes 6G. Con un ecosistema altamente heterogéneo e interconectado, 6G abarca varios actores con intereses potencialmente conflictivos, que van desde proveedores de infraestructura central hasta operadores de servicios de vanguardia y usuarios finales. La confianza entre estas partes interesadas es esencial para fomentar la colaboración, garantizar la privacidad de los datos, proteger contra las amenazas cibernéticas y promover la prestación confiable de servicios. La evaluación de confianza en 6G implica evaluar la confiabilidad, integridad y seguridad de la red y sus componentes. Es crucial medir el nivel de confianza que se puede depositar en diferentes entidades, sistemas y procesos dentro del ecosistema 6G. Estas evaluaciones ayudan a identificar posibles vulnerabilidades y brechas de seguridad, al tiempo que permiten el desarrollo de medidas proactivas para mitigar los riesgos y construir bases de seguridad sólidas.

En esta sección exploramos la importancia de la evaluación de la confianza en el contexto de las redes 6G. Analizamos los mecanismos adecuados en un entorno 6G tan dinámico y diverso, donde los requisitos de confianza difieren entre diversos casos de uso, aplicaciones y servicios. Además, describimos el papel de algunos de estos mecanismos, como las tecnologías de contabilidad distribuida (DLT), como blockchain, para mejorar la confianza y la transparencia en las redes 6G.

El proyecto 6GENABLERS-SEC tiene como objetivo el desarrollo de modelos de seguridad que prioricen la privacidad y arquitecturas conscientes de la privacidad para las redes de comunicación de próxima generación. Los hallazgos ayudarán a los operadores de redes, proveedores de servicios, formuladores de políticas y reguladores a establecer marcos de confianza que inspiren confianza, garanticen la protección de la privacidad y fomenten un ecosistema 6G seguro y confiable para todas las partes interesadas involucradas. Junto con el proyecto, los mecanismos y análisis se centrarán en el caso de uso de las holocomunicaciones, un escenario complejo y desafiante para las futuras redes 6G.

La siguiente tabla presenta los mecanismos que se pueden utilizar para la evaluación de confianza en 6G. A lo largo de la sección los discutiremos en detalle y describiremos su idoneidad para el caso de uso de holocomunicaciones.

Tabla 1. Mecanismos para brindar confianza en el contexto de las redes 6G

Mecanismo	Descripción
Sistemas de reputación	Establecer sistemas de reputación donde las entidades de la red (nodos, dispositivos o funciones) construyen y mantienen su reputación en función del comportamiento y las interacciones pasadas. La confiabilidad se infiere del desempeño histórico y de los comentarios de otros participantes de la red.

Modelos de confianza distribuidos	Implementar modelos de confianza descentralizados que distribuyan la evaluación de la confianza en múltiples nodos de la red. Este enfoque ayuda a evitar un punto único de falla y aumenta la resiliencia del proceso de evaluación de la confianza.
Análisis de comportamiento	Monitorizar y analizar el comportamiento de los elementos de la red para detectar anomalías o actividades maliciosas. El análisis de comportamiento puede identificar desviaciones de los patrones normales, lo que permite identificar posibles amenazas a la seguridad.
Gestión de identidad segura	Emplear sistemas seguros de gestión de identidad, como certificados digitales o tokens de identidad, para garantizar la autenticación y autorización de las entidades de la red, evitando así el acceso no autorizado y promoviendo la confianza en la comunicación.
Protocolos de comunicación seguros	Implementar protocolos de comunicación seguros con cifrado y verificación de integridad para proteger los datos durante la transmisión. Esto garantiza que la información confidencial permanezca confidencial e inalterada.
Técnicas de preservación de la privacidad	Utilizar tecnologías que preserven la privacidad, como privacidad diferencial, cifrado homomórfico y anonimización de datos, para salvaguardar los datos del usuario y proteger la privacidad individual.
Seguridad impulsada por IA	Aprovechar la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático para detectar y responder a amenazas de seguridad en tiempo real, mejorando la capacidad de la red para adaptarse a los riesgos en evolución.
Evaluación de confianza consciente del contexto	Considerar información contextual, como ubicación, hora y condiciones de la red, en el proceso de evaluación de confianza. El conocimiento del contexto permite decisiones de confianza más precisas basadas en el entorno y las circunstancias específicas.
Autenticación multifactor	Autenticación multifactor: implementación de autenticación multifactor para garantizar un mayor nivel de seguridad durante el acceso de los usuarios. Esto implica combinar múltiples factores de autenticación, como contraseñas, datos biométricos y tokens, para verificar la identidad del usuario.
Comprobación de integridad	Realizar comprobaciones periódicas de integridad para verificar la integridad del software, firmware y configuraciones en los elementos de la red. Esto ayuda a identificar posibles manipulaciones o modificaciones no autorizadas.
Gestión segura de claves	Emplear prácticas sólidas de gestión de claves para salvaguardar las claves de cifrado utilizadas para la comunicación segura y la protección de datos.
Intercambio de inteligencia sobre amenazas	Establecer mecanismos para compartir inteligencia sobre amenazas entre entidades de la red para mejorar la defensa colectiva contra amenazas y ataques comunes.
Evaluaciones de vulnerabilidad	Realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidad y pruebas de penetración para identificar posibles debilidades en la infraestructura y las aplicaciones de la red, permitiendo la mitigación proactiva de los riesgos de seguridad.

Corte de red confiable	Garantizar la confianza y la seguridad en el corte de red, una tecnología empleada en las redes 5G y 6G para crear segmentos de red virtualizados y aislados para diferentes servicios.
------------------------	---

- 2.2 Estado del arte
- 2.2.1 Publicaciones científicas

A lo largo de esta sección resumimos contribuciones relevantes que proponen o hacen uso de varios modelos y mecanismos que pueden brindar confianza a una infraestructura de red 6G. Al final de la sección, también incluimos la Tabla 2 que resume las principales contribuciones de las publicaciones y destaca los temas y desafíos abiertos.

La gestión de la confianza es un elemento clave en cualquier infraestructura participada por el usuario. En este sentido, Putra et al. [2] exploran la aplicación de un esquema de gestión de confianza basado en la reputación en el contexto de las redes inalámbricas 6G. El artículo profundiza en los desafíos que enfrentan las redes 6G debido a la creciente complejidad y escala de los dispositivos y servicios interconectados. Para abordar estos desafíos, los autores presentan un esquema de gestión de confianza basado en la reputación en el que cada entidad de la red construye y mantiene su reputación en función del comportamiento y las interacciones pasadas. La confiabilidad se infiere del desempeño histórico y de los comentarios de otros participantes de la red. El esquema propuesto permite la evaluación de la confianza en tiempo real, garantizando la confiabilidad y seguridad de las comunicaciones de la red. Al aprovechar los puntajes de reputación, las redes 6G pueden tomar decisiones informadas sobre cómo interactuar con diversas entidades, promover la cooperación y mitigar posibles amenazas a la seguridad.

En el artículo publicado recientemente por Ziegler, et al., [3] se lleva a cabo una exploración exhaustiva de los desafíos y oportunidades asociados con la gestión de la confianza basada en la reputación en redes 6G. El artículo destaca la creciente complejidad y escala de las redes 6G y la necesidad de mecanismos sólidos de gestión de confianza para garantizar una comunicación segura y confiable. A través de un análisis en profundidad, los autores discuten los desafíos en el diseño e implementación de sistemas de reputación para redes 6G, como la escalabilidad, la privacidad y la confiabilidad de los mecanismos de retroalimentación. También exploran el papel de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la precisión y eficiencia de las evaluaciones de confianza. Además, el artículo identifica las oportunidades potenciales para la gestión de la confianza basada en la reputación en 6G, incluida su aplicación en sectores críticos como la atención sanitaria, el transporte y la automatización industrial. También se analiza la integración de los sistemas de

reputación con tecnologías emergentes como blockchain y Edge Computing para mejorar aún más la confianza y la seguridad en las redes 6G.

Los sistemas blockchain están en el centro de los modelos de gestión de confianza; por ejemplo, Li y otros [4] exploran el potencial del uso de la tecnología blockchain para mejorar la seguridad y la confianza en las redes 6G. Los autores destacan los desafíos de seguridad que enfrentan las redes 6G debido al intercambio masivo de datos y la diversidad de servicios. Para abordar estos desafíos, los autores presentan un sistema de reputación que utiliza blockchain como un libro de contabilidad a prueba de manipulaciones para registrar y validar transacciones e interacciones relacionadas con la confianza entre entidades de la red. Al emplear la tecnología blockchain, el sistema de reputación propuesto garantiza la transparencia y confiabilidad del proceso de evaluación de la confianza. Proporciona un mecanismo auditable y descentralizado para rastrear la reputación de los participantes de la red, evitando el riesgo de puntos únicos de falla y manipulación. El artículo también analiza los beneficios de integrar blockchain con redes 6G, incluida una mayor seguridad, privacidad y resiliencia. Además, se exploran las posibles aplicaciones del sistema de reputación basado en blockchain en sectores críticos como la atención sanitaria, las ciudades inteligentes y los vehículos autónomos.

De manera análoga, en [5] Hewa, et al., abordan los desafíos de la gestión de la reputación en redes de Internet de las cosas (IoT) 6G. El estudio presenta un enfoque novedoso que aprovecha los contratos inteligentes y las tecnologías descentralizadas para establecer la confianza entre los dispositivos de IoT en el ecosistema 6G. El artículo destaca la importancia de la gestión de la reputación en las redes 6G IoT, dada la proliferación masiva de dispositivos interconectados y su dependencia de interacciones confiables. Para abordar estos desafíos únicos, los autores proponen un sistema de gestión de reputación descentralizado que opera con contratos inteligentes basados en blockchain. El estudio investiga cómo los contratos inteligentes facilitan la creación de registros de reputación transparentes y a prueba de manipulaciones para dispositivos IoT. A través de estos contratos autoejecutables, las puntuaciones de reputación y los comentarios de otros dispositivos se registran automáticamente, lo que garantiza la inmutabilidad y la integridad del proceso de evaluación de confianza. Además, el artículo explora los beneficios de la descentralización para mejorar la solidez y resiliencia de la gestión de la reputación en las redes 6G IoT. Al eliminar la necesidad de autoridades de confianza centralizadas, el enfoque propuesto reduce los puntos únicos de falla y promueve la confiabilidad entre los dispositivos de IoT. Además, los autores analizan la compatibilidad de la gestión de la reputación basada en contratos inteligentes con dispositivos IoT con restricciones de energía, lo que garantiza la viabilidad de la implementación en entornos con recursos limitados.

Otros enfoques para modelar la confianza en una gestión implican la explotación de métodos de IA. En particular, Shi, et al., [6] presentan una encuesta sobre la aplicación del aprendizaje automático (ML) en sistemas de reputación para redes 6G. El estudio se centra en explorar el potencial de los enfoques impulsados por ML para mejorar la gestión de la confianza y la seguridad en el cambiante panorama 6G. El artículo aborda los desafíos que enfrentan las redes 6G en la gestión de la confiabilidad de diversas entidades, servicios y aplicaciones. Para abordar estos desafíos, los autores realizan una encuesta exhaustiva sobre las diversas técnicas de ML empleadas en el diseño de sistemas de reputación. La encuesta explora los diferentes algoritmos de ML utilizados

para evaluar la confianza, como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Destaca la importancia de la extracción y selección de características para capturar atributos de confianza relevantes y crear modelos de confianza precisos. Además, los autores investigan la integración de análisis de big data y enfoques basados en datos en la creación de sistemas de reputación que se adapten a la dinámica de la red en tiempo real y a las amenazas emergentes. También se explora el potencial del aprendizaje conjunto y el aprendizaje federado para mejorar la escalabilidad y la eficiencia de las evaluaciones de confianza. Además, el artículo proporciona información sobre la integración de sistemas de reputación basados en ML con otros mecanismos de seguridad, como la detección de anomalías y la prevención de intrusiones, para crear una infraestructura de seguridad holística y adaptable para redes 6G.

Yue, et al., [7] desarrollan una encuesta sobre el concepto de gestión de confianza distribuida en el contexto de las redes de comunicación 6G que utilizan blockchain. El artículo aborda los desafíos que plantea la naturaleza compleja y altamente dinámica de las redes 6G, donde numerosos dispositivos y servicios interconectados requieren mecanismos de confianza confiables. Para abordar estos desafíos, los autores exploran el concepto de gestión de confianza distribuida, que descentraliza el proceso de evaluación de la confianza en múltiples nodos de la red. La encuesta explora varios modelos de confianza distribuida y algoritmos de consenso que permiten la evaluación de la confiabilidad entre los participantes de la red de manera descentralizada. Al distribuir la evaluación de la confianza, los modelos propuestos reducen la dependencia de las autoridades centrales y promueven una infraestructura de confianza más resiliente y escalable. Además, el artículo analiza la importancia de las técnicas criptográficas para garantizar la seguridad y la privacidad de los sistemas distribuidos de gestión de confianza. Se exploran técnicas como las pruebas de conocimiento cero y el cifrado homomórfico como medios para proteger datos confidenciales relacionados con la confianza durante la evaluación. Los autores también investigan la integración de la gestión de confianza distribuida con tecnologías emergentes como blockchain y Edge Computing. Al aprovechar el libro mayor descentralizado de blockchain y la proximidad de la informática de punta, el enfoque propuesto mejora la confiabilidad y eficiencia generales de las redes de comunicación 6G.

Li, et al., [8] presenta un enfoque innovador para mejorar la gestión de la confianza en las redes 6G mediante la integración de la tecnología blockchain. El artículo aborda las crecientes preocupaciones sobre la confianza y la seguridad en las redes 6G, dada la creciente complejidad y escala de los dispositivos y servicios interconectados. Para abordar estos desafíos, los autores proponen un sistema distribuido de gestión de confianza que aproveche la naturaleza descentralizada y a prueba de manipulaciones de la tecnología blockchain. El estudio describe el diseño del sistema de gestión de confianza basado en blockchain, donde las interacciones y transacciones relacionadas con la confianza entre entidades de la red se registran en un libro de contabilidad de blockchain seguro e inmutable. Al utilizar contratos inteligentes, el sistema garantiza la ejecución automática y confiable de los procesos de evaluación de confianza. El artículo enfatiza los beneficios de utilizar blockchain para mejorar la seguridad y eficiencia de la gestión de confianza en redes 6G. El mecanismo de consenso distribuido y las características criptográficas de Blockchain permiten un modelo de confianza resistente a manipulaciones y puntos únicos de falla. Además, los autores analizan la aplicación de algoritmos de consenso eficientes y marcos de blockchain escalables para abordar

los requisitos de alto rendimiento de las redes 6G. Al optimizar el rendimiento de la cadena de bloques, el enfoque propuesto tiene como objetivo satisfacer las demandas de una comunicación altamente dinámica y en tiempo real. El artículo también destaca la compatibilidad del sistema de gestión de confianza basado en blockchain con diversas aplicaciones, incluidas las redes de Internet de las cosas (IoT) y los servicios de infraestructura crítica, ampliando aún más su relevancia y aplicabilidad.

Maroufi, M., et al. [9] se centra en mejorar la evaluación de la confianza en las redes de Internet de las cosas (IoT) 6G mediante la implementación de un sistema de reputación descentralizado. El artículo aborda la importancia crítica de la evaluación de la confianza en las redes 6G IoT, donde numerosos dispositivos interconectados intercambian datos y servicios confidenciales. Para abordar los desafíos de la gestión de confianza, los autores proponen un novedoso sistema de reputación que opera de manera descentralizada. El estudio describe el diseño del sistema de reputación, que se basa en tecnologías descentralizadas como blockchain y contratos inteligentes. Al aprovechar la naturaleza inmutable y transparente de blockchain, el sistema registra y valida puntuaciones de reputación y comentarios de otros dispositivos de IoT, lo que garantiza la confiabilidad de la evaluación de confianza. El artículo enfatiza los beneficios de la descentralización para mejorar la confiabilidad entre los dispositivos de IoT. Al eliminar la necesidad de una autoridad central, el enfoque propuesto reduce el riesgo de puntos únicos de falla y promueve una infraestructura de confianza más sólida y resiliente. Además, los autores analizan la compatibilidad del sistema de reputación descentralizado con dispositivos IoT con recursos limitados. Se exploran la eficiencia y escalabilidad del sistema para garantizar su viabilidad en entornos con limitaciones energéticas.

Garzón et al., [10] analizan la gestión descentralizada de identificadores en el contexto de las redes móviles 6G. Los autores afirman que un desafío importante para los operadores de redes móviles es integrar y coordinar a varios actores emergentes dentro del ecosistema móvil para ofrecer una conectividad móvil económicamente viable y fluida. Este enfoque de múltiples partes interesadas involucra proveedores de nube, borde y hardware, lo que requiere interfaces con mecanismos seguros de autenticación y autorización. Sin embargo, la complejidad y los costos operativos de las infraestructuras centralizadas de claves públicas para la gestión de identidades y claves aumentan con cada nuevo actor. Si bien las infraestructuras de clave pública centralizadas han tenido éxito en entornos confinados y confiables, no brindan la seguridad necesaria para el control de acceso cuando se evitan proveedores de identidad centralizados debido a factores como la interoperabilidad limitada entre dominios, las leyes nacionales de protección de datos o razones geopolíticas y estratégicas. Para abordar estos desafíos, los conceptos recientes de gestión de identidades descentralizadas, como los identificadores descentralizados recomendados por el W3C, ofrecen una alternativa prometedora. Estos conceptos proporcionan una gestión de identidad segura, a prueba de manipulaciones y entre dominios sin depender de proveedores de identidad centralizados o autoridades de certificación. Los autores introducen el concepto de identificadores descentralizados y exploran los principios de la identidad soberana. Discuten los beneficios potenciales del uso de estos conceptos para la gestión de identidades y claves entre dominios y preservación de la privacidad en futuras redes 6G de múltiples partes interesadas.

Con respecto a la gestión de la confianza en la gestión de cortes, Varadharajan et al. [11] analizan los desafíos de garantizar la seguridad y la confianza en las redes de comunicación futuras, particularmente en el contexto del corte de red para 5G. La división de red permite la creación de redes virtuales lógicas aisladas en una infraestructura virtualizada compartida para atender diferentes mercados verticales con diferentes requisitos. Para abordar la cuestión de la confianza en segmentos de red, el artículo presenta un modelo de confianza y mecanismos de certificación de confianza basados en propiedades. Estos mecanismos evalúan la confianza de las funciones de la red virtual dentro del segmento de red. El modelo propuesto ayuda a determinar la confiabilidad de estas funciones y las propiedades que deben satisfacer las plataformas virtuales, tanto durante el arranque como en el tiempo de ejecución, para que se consideren confiables. Además, el artículo presenta un lenguaje basado en lógica para especificar propiedades y condiciones bajo las cuales estas propiedades deben cumplirse para que las plataformas virtualizadas sean confiables. Al aplicar el modelo y los mecanismos de confianza propuestos, los proveedores de servicios pueden evaluar la confiabilidad de los servicios de red y los usuarios pueden desarrollar aplicaciones confiables. Los autores han desarrollado una arquitectura de gestión de confianza que permite a los proveedores de servicios determinar la confiabilidad de los segmentos de red que brindan servicios de red. Se implementó un prototipo de la arquitectura de gestión de confianza utilizando la plataforma MANO de código abierto, y los resultados de rendimiento indican sólo una ligera reducción en el rendimiento del segmento de red sobre la infraestructura virtualizada debido a los mecanismos de confianza. Además, el documento analiza cómo la arquitectura propuesta puede detectar y mitigar dinámicamente el impacto de las funciones maliciosas de la red virtual.

Finalmente, la literatura sobre la definición de los requisitos del modelo de confianza es escasa, aunque se han realizado esfuerzos intensivos en el marco de las iniciativas de las Organizaciones de Desarrollo de Estándares (SDO). Una de las publicaciones científicas más destacadas sobre la definición del modelo de confianza para sistemas más allá del 5G (B5G) se puede encontrar en [12]. En [12], JM Jorquera et al., presentan una visión completa de los modelos de confianza basados en la reputación existentes antes del 5G, y cómo estos requisitos evolucionan hacia el 5G y más allá de los sistemas 5G. En la Sección 4, usaremos las definiciones en [12] para enumerar los KPI y los requisitos para este proyecto.

Tabla 2. Publicaciones científicas sobre gestión de confianza en 5G y más allá

Publicación	Principales tecnologías	Clave sobre el enfoque de confianza	Temas abiertos y desafíos
[2]	Cadena de bloques, 6G	Basado en la reputación	Seguridad, privacidad, escalabilidad, interoperabilidad, integración de IA, criptografía poscuántica

[3]	6G, IA	Basado en la reputación	escalabilidad, privacidad y confiabilidad de los mecanismos de retroalimentación
[4]	Cadena de bloques, 6G, IA	Basado en la reputación	Seguridad de contratos inteligentes, privacidad de blockchain, acceso a datos y limitaciones de uso
[5]	Cadena de bloques, 6G, IoT	Basado en la reputación	Desafíos y vulnerabilidades técnicas de los contratos inteligentes, privacidad, limitaciones de rendimiento
[6]	IA, 6G	Basado en la reputación	Heterogeneidad de nodos informáticos distribuidos, calidad de los datos de entrenamiento, modelos de potencia computacional altamente exigentes para dispositivos restringidos
[7]	Blockchain, 5G y más allá, criptografía	Modelos de confianza distribuida y consenso.	Complejidades de la descentralización, alta latencia, gastos generales y baja escalabilidad de las cadenas de bloques, problemas de modelos económicos, problemas de consenso
[8]	Blockchain, 6G, Detección de Intrusiones	Modelo de confianza distribuida	Reducción de tráfico, modelos multiconfianza, información contextual para el IDS, problemas blockchain, ataques avanzados

[9]	Cadena de bloques, 5G, IoT	Basado en la reputación	Escalabilidad, resiliencia, tasa de transacción, explorar consenso alternativo
[10]	Identidad descentralizada, 6G	Descentralización	Coordinación de actores móviles, entorno heterogéneo.
[11]	5G, corte de red	Certificación basada en la propiedad	Compensación entre seguridad y rendimiento, recomendaciones dinámicas y evaluación de confianza
[12]	Blockchain, 5G y más allá	Basado en la reputación	Desarrollo e integración de modelos de confianza siguiendo bases estándar interoperables, resiliencia frente a ataques de confianza.

• 2.2.2 Proyectos de investigación relevantes

Varios proyectos europeos financiados también abordan el tema de la privacidad y la confianza desde una perspectiva de aplicación. Por ejemplo, el ¹proyecto PRIVATEER aborda el tema. En particular, el proyecto parte de la visión de 6G, incluyendo varios habilitadores tecnológicos como radio heterogénea, software de RAN, implementaciones de múltiples proveedores y gestión de redes impulsada por IA, que amplían aún más el panorama de amenazas. La privacidad se considera un aspecto crucial en la visión 6G de la UE y, para los desarrolladores del proyecto, se espera que 6G sea un continuo descentralizado, de confianza cero y conectado globalmente que involucre a múltiples actores a lo largo de la cadena de servicios. En este sentido, el proyecto afirma que la privacidad es vital para todas las partes interesadas y debe integrarse en todas las capas de la red junto con los mecanismos de seguridad. Por lo tanto, el proyecto PRIVATEER promueve la privacidad como un requisito principal en el desarrollo de habilitadores de seguridad 6G, alineándose con la visión 6G orientada a la privacidad de la UE y cumpliendo con GDPR y las próximas regulaciones de ePrivacy. La misión de PRIVATEER es diseñar y desarrollar habilitadores de seguridad

¹<https://www.privateer-project.eu/>

innovadores para redes 6G, siguiendo un enfoque de privacidad por diseño, permitiendo así una "seguridad que priorice la privacidad" en redes 6G. El proyecto comenzó en 2023 y aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

Otro proyecto relevante es DEDICAT 6G ². Un proyecto emblemático financiado por la UE e iniciado a finales de 2021. El proyecto se centra en las futuras redes inalámbricas 6G, que requieren el apoyo de recursos y conectividad más dinámicos para mejorar la adaptabilidad, el rendimiento y la confiabilidad en presencia de servicios emergentes centrados en las personas, con necesidades de cálculo heterogéneas. DEDICAT 6G está desarrollando una plataforma de conectividad inteligente utilizando inteligencia artificial y técnicas blockchain que permitirán a las redes 6G combinar la infraestructura de comunicación existente con una novedosa distribución de inteligencia (datos, computación y almacenamiento) en el borde para permitir no solo flexibilidad, sino también energía. realización eficiente de la experiencia en tiempo real prevista. Según los investigadores, DEDICAT 6G va más allá del 5G al abordar técnicas para lograr y mantener una conectividad dinámica eficiente y una ubicación inteligente de la computación en la red móvil. Además, DEDICAT aborda la seguridad, la privacidad y la garantía de confianza, especialmente para los servicios móviles de borde y facilitadores de una interacción novedosa entre humanos y sistemas digitales. El objetivo es lograr (i) un uso más eficiente de los recursos; (ii) reducción de latencia, tiempo de respuesta y consumo de energía; (iii) reducción de gastos operativos y de capital; y (iv) refuerzo de la seguridad, privacidad y confianza. DEDICAT 6G ha seleccionado nuestros casos de uso: Almacenamiento inteligente, Experiencias mejoradas, Seguridad Pública y Autopista Inteligente.

²<https://dedicat6g.eu/>

• 3 Metodología para la definición de requisitos del modelo de confianza

La definición de los requisitos del modelo de confianza de 6GENABLERS-SEC está estrechamente relacionada con las amenazas a las que está expuesta la red. En ese sentido, y previo a la definición de los requisitos, se debe realizar un análisis de amenazas y una evaluación de riesgos de cada amenaza. Por tanto, la metodología seguida en este documento se puede resumir en:

1. Análisis de amenazas, que cubre los elementos y activos del sistema que requieren protección y las amenazas potenciales dirigidas a cada uno de ellos.
2. Evaluación de riesgos
3. Definición de los requisitos del modelo de confianza,

Esta sección desarrolla los dos primeros puntos y la sección 4 define el tercer punto.

• 3.1 Análisis de amenazas

El análisis de amenazas implica comprender e identificar los activos que requieren protección y evaluar las amenazas potenciales contra esos activos. Para evaluar la seguridad de un sistema, es fundamental considerar todos los riesgos y advertencias posibles. El modelo STRIDE (suplantación de identidad, manipulación de datos, amenazas de repudio, divulgación de información, denegación de servicio (distribuida) y elevación de privilegios) [13] demuestra ser una herramienta valiosa para clasificar las amenazas. Realizar un análisis STRIDE durante la fase inicial del desarrollo del sistema facilita la incorporación fluida de características relacionadas con la seguridad, la privacidad y la confianza en la arquitectura desde el principio.

En consecuencia, se llevó a cabo un análisis de amenazas desde la perspectiva del atacante para derivar escenarios de peligro potenciales. STRIDE se basa en una arquitectura de referencia para dar forma a la estructura general de un sistema. El propósito del modelado de amenazas es comprender cómo un atacante podría violar el sistema.

En la Tabla 3 a continuación se proporcionan ejemplos específicos de amenazas, sus definiciones, escenarios potenciales y contramedidas correspondientes:

Tabla 3 . Amenazas para el caso de uso de la holocomunicación 6G

Amenaza	Propiedad violada	Definición	Escenarios esperados	Medidas
suplantación de identidad	Autenticación	Impersonalizar algo o a alguien más.	Si la configuración de usuario del sistema no está configurada correctamente, los atacantes podrían falsificarla	Establezca la contraseña apropiadamente: Iniciar sesión SSH con clave privada
manipulación	Integridad	Modificar datos o código	Si un programa ilegal tiene acceso a una clave criptográfica o a un mecanismo de cifrado que contiene la clave criptográfica, el software reemplazado hará un mal uso de la clave real. ID del dispositivo	MAC Aplicación de un mecanismo a prueba de manipulaciones al dispositivo
Repudio	Responsabilidad	Afirmando no haber realizado una acción.	Si el usuario no tiene un registro de la comunicación, es probable que se niegue el hecho de que la operación fue realizada incorrectamente.	Adquisición y mantenimiento de varios registros
Divulgación de información	Confidencialidad	Exponer información a alguien no autorizado para verla.	El atacante explota la clave cifrada y obtiene la clave de cifrado y la clave de descifrado entre nodos.	Antimalware implementado, gestión segura de claves
Negación de servicio	Disponibilidad	Negar o degradar el Servicio a los usuarios	La función podría detenerse si se realiza un acceso no autorizado a través de una red	Aplicar límite de respuesta.
Elevación de privilegios	Autorización	Obtener capacidades sin la autorización adecuada	Permitir que un usuario ejecute comandos como administrador	Restringir a los usuarios que pueden obtener derechos de administrador

Las amenazas enumeradas en la Tabla 3 se originan cuando los atacantes explotan vulnerabilidades en diversos activos, que luego se convierten en el objetivo de estas amenazas. La naturaleza de una amenaza normalmente depende de la vulnerabilidad específica a la que se dirige. La utilización del modelo STRIDE permite realizar análisis

basados en atributos como la confidencialidad, además de la disponibilidad o la integridad. A continuación, se enumeran los elementos y activos del sistema que requieren protección:

- Estaciones de trabajo de usuario
- Dispositivos y activos móviles
- Dispositivos de red (hubs, conmutadores, enrutadores, AP)
- Servidores
- Dispositivos especializados
- Software y servicios (SO, aplicaciones, programas cliente)
- Datos (almacenados, archivados, bases de datos, datos en tránsito)
- Comunicaciones

En cuanto a las amenazas potenciales dirigidas a los elementos y activos generales del sistema enumerados anteriormente, se pueden enumerar como:

- Daño físico
- Acceso no autorizado a datos y servicios
- Divulgación no autorizada de información
- Denegación de servicio (DoS)
- Robo de datos y servicios
- Corrupción de datos y servicios.
- Virus, gusanos, caballos de Troya.

Centrándonos en los aspectos de la red, algunas posibles amenazas de la red son:

- Redirigir el flujo de datos a la máquina del atacante
- Modificar los datos que fluyen a través de la red.
- Suplantación de IP y DNS
- Compromiso de DNS
- Falsificar una cuenta de usuario
- Falsificando un papel

• 3.2 Evaluación de riesgos

Si bien los ejemplos proporcionados cubren amenazas generales, el análisis de amenazas de 6GENABLERS-SEC demuestra la necesidad de considerar más amenazas específicas de 6G además de las generales. La evaluación de riesgos eficaz depende en gran medida de una categorización y clasificación adecuadas de las amenazas. La Figura 1 a continuación aclara el proceso de evaluación de riesgos [13].

Figura 1. ÁRABE 1. Metodología para la evaluación de riesgos [12].

En el contexto de 6GENABLERS-SEC hemos elaborado la siguiente evaluación general de riesgos (ver Tabla 4).

Tabla 4 . Definición general del riesgo y asignación de valores de evaluación.

Riesgos	Probabilidad de ocurrencia	Impacto potencial
Pérdida de integridad o confidencialidad.	Alto	Alto
Interceptación de datos de señalización y datos de usuario.	Bajo	Medio
Modificar datos o código	Bajo	Alto
Fallo de hardware causado por un ciberataque	Bajo	Alto
Fugas de datos	Bajo	Medio
Pérdida de privacidad	Medio	Medio
Pérdida de disponibilidad de recursos o servicio.	Medio	Alto
Pérdida de confiabilidad ante las autoridades.	Bajo	Medio

Destrucción de componentes	Medio	Alto
Instalación de mal funcionamiento intencional, sabotaje	Bajo	Alto

Como 6GENABLERS-SEC se centra en el caso de uso de la holocomunicación, la Tabla 5 A continuación se ofrece un enfoque mucho más claro sobre la definición y evaluación de riesgos relacionados con los componentes del caso de uso particular.

Tabla 5 . Definición de riesgos y asignación de valores de evaluación a los Sistemas Físicos

Componente físico	Riesgos	Probabilidad de ocurrencia	Impacto potencial
Terminal de borde	Pérdida de disponibilidad de recursos o servicio.	Bajo	Medio
	Destrucción de componentes	Medio	Medio
Smartphone/dispositivo móvil del personal	Pérdida de integridad o confidencialidad.	Bajo	Bajo
	Fugas de datos	Bajo	Medio
	Pérdida de privacidad	Medio	Medio
(B) Equipo de red 5G	Pérdida de integridad o confidencialidad.	Bajo	Medio
	Fallo de hardware causado por un ciberataque.	Medio	Alto
	Pérdida de disponibilidad de recursos o servicio.	Medio	Alto
	Fugas de datos	Bajo	Medio
	Instalación de mal funcionamiento intencional, sabotaje	Bajo	Alto
Transmisión de vídeo	Pérdida de disponibilidad de recursos o servicio.	Medio	Alto
	Modificar datos o código	Medio	Medio
	Pérdida de confiabilidad	Bajo	Bajo
teléfonos inteligentes	Pérdida de disponibilidad de recursos o servicio.	Medio	Alto
	Fugas de datos	Bajo	Medio
	Pérdida de privacidad	Medio	Medio
Lentes inteligentes	Modificar datos o código	Medio	Medio
	Fugas de datos	Bajo	Medio
	Pérdida de privacidad	Medio	Medio
	Instalación de mal funcionamiento intencional, sabotaje	Bajo	Alto

•

4 Requisitos del modelo de confianza

Esta sección proporciona detalles sobre los requisitos del modelo Trust para el proyecto 6GENABLERS-SEC. Estos tienen en cuenta la naturaleza particular de la infraestructura 6G y el análisis de riesgos realizado previamente para contribuir a mitigar las amenazas que puedan comprometer el sistema.

En primer lugar, como paso lógico tras el análisis de riesgos, en la Tabla 6 proporcionamos una lista de requisitos generales de seguridad que deben ser habilitados por los diferentes elementos del sistema.

Tabla 6 . Requisitos generales de seguridad

Requisito de seguridad	Descripción
Gestión de acceso, autenticación y autorización	Autenticar a los usuarios a través de sistemas de autorización, otorgar el acceso o privilegios mínimos y suficientes, emplear controles de acceso basados en roles, acceder a datos confidenciales solo cuando sea necesario para las tareas laborales, cifrar los mecanismos de autenticación y autorización.
Registro y análisis de auditoría	Habilite el registro para puntos finales, incluya eventos y elementos esenciales en los registros, restrinja el acceso a los registros a personas autorizadas, automatice las alertas sobre fallas en el registro
Criptografía y gestión de claves.	Proteja los activos digitales y las comunicaciones, implemente GDPR, acceso de usuario/rol a las claves de cifrado
Seguridad de redes y datos	Implemente políticas de privilegios mínimos y denegación predeterminada en dispositivos de red, cifre el tráfico de red y configure de forma segura los dispositivos de infraestructura de red.
Integridad del código	Valida la integridad de un componente/controlador o archivo del sistema cada vez que se carga en la memoria del dispositivo, cifra la transmisión externa de datos, implementa registros de aplicaciones con datos de eventos importantes
Validación y desinfección de datos.	Validar en la entrada: garantizar que los datos entrantes no estén comprometidos antes de permitir su procesamiento, desinfectar el dispositivo/medio de almacenamiento antes de la transferencia, garantizar que los métodos de desinfección cumplan con los requisitos del estándar.

Los requisitos generales enumerados anteriormente son los principios básicos que deben ser aplicados por los diferentes componentes del sistema y, por lo tanto, el

modelo de confianza que se generará para este proyecto se basará en eso. Para ello, el marco de fideicomiso estará compuesto por los siguientes elementos básicos:

- Sistema de identidad descentralizado
- Sistema de confianza basado en la reputación
- Contratos inteligentes y tecnología blockchain

A partir de los requisitos de alto nivel de Confianza y Privacidad (TP) definidos en el Entregable E2.1, derivamos los requisitos específicos del Modelo de Confianza (STM) enumerados en la Tabla 7.

Tabla 7. Requisitos Específicos Clave para el modelo de Fideicomiso. Basado en los requisitos identificados en [12].

ID de solicitud	Requisitos	Relacionado con	Prioridad (Moscú)
STM-01	El modelo de confianza debe ser aplicable a diferentes actores y componentes.	TP-01, TP-02	Debe
STM-02	La gestión de identidades debe tener en cuenta diferentes entidades heterogéneas.	TP-04	Debería
STM-03	La gestión de identidades debe estar distribuida y centrada en el usuario.	TP-04	Debe
STM-04	El modelo de confianza debe ser distribuido.	TP-04	Debe
STM-05	Las relaciones de confianza deben establecerse y calcularse de extremo a extremo.	TP-01	Debería
STM-06	El modelado de confianza debe establecerse dentro y entre dominios.	TP-01	Debería
STM-07	La confianza cero podría ser un enfoque esencial para el modelo de confianza	TP-01	Podría
STM-08	El modelo de confianza debe ser eficiente y escalable.	TP-04	Debería

• 4.1 Indicadores clave de desempeño

Para validar el logro de resultados verificables con respecto a los requisitos de TM del sistema, la siguiente sección describe los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los criterios de evaluación aplicables a este sistema.

La Tabla 8 contiene los KPI que se han definido para evaluar los requisitos de TM. Definimos estos requisitos y KPI en función del trabajo sobre modelos de confianza para redes B5G en [12].

Tabla 8. Indicadores clave de desempeño (KPI) que se utilizarán para evaluar los requisitos de TM. Basado en los KPI identificados en [12].

ID de KPI	Nombre del KPI	Requerido Origen	Descripción
KPI-01	Recopilación de información de confianza multidimensional.	STM-01	El proceso de recopilación de información de confianza adquirirá datos de múltiples dimensiones/fuentes
KPI-02	Establecimiento de confianza entre dominios de extremo a extremo	STM-05, STM-06	El establecimiento de confianza de un extremo a otro puede ocurrir entre diferentes dominios
KPI-03	Eficiencia	STM-08	El tiempo de establecimiento de confianza debe ser bajo y computacionalmente económico.
KPI-04	Escalabilidad	STM-08	El modelado de confianza debe escalar a las dimensiones típicas de una red 6G
KPI-05	Descentralización	STM-03, STM-04	Los modelos de confianza y el sistema de identidad deben soportar tecnologías distribuidas, compartidas, criptográficamente seguras e inmutables.
KPI-06	Efectividad	STM-07	Los modelos de confianza identificarán y mitigarán tantos ataques comunes a la confiabilidad como sea posible.
KPI-07	Identidades ubicuas y privadas	STM-02, STM-03	Las entidades involucradas en modelos de confianza deben poseer identificadores únicos, globales y que preserven la privacidad que puedan solicitarse en tiempo real e independientemente del área geográfica.

La siguiente tabla 9 muestra la verificabilidad de los KPI. La tabla muestra el resultado deseado, describe cómo verificaremos el KPI y los resultados aceptables, y muestra la propiedad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o privacidad) a la que se dirige.

Tabla 9. Validación de KPI.

ID de KPI	Resultado deseado	Umbral objetivo aceptados/Descripción de verificación	La propiedad impactada es el objetivo
KPI-01	Aplicabilidad del modelo de confianza a los principales actores y componentes.	Un modelo de confianza que se aplica al menos a los siguientes elementos: usuarios finales, nodos de red de enrutamiento, aplicaciones finales.	Disponibilidad
KPI-02	Establecimiento de confianza de extremo a extremo entre dos entidades de diferentes dominios	Al menos una solución de establecimiento de confianza de extremo a extremo entre dos entidades de dos dominios diferentes	Disponibilidad
KPI-03	El establecimiento de confianza debe ser aceptable para aplicaciones en tiempo casi real y en tiempo no real.	El tiempo de establecimiento de confianza debe ser aceptable para aplicaciones que no sean en tiempo real.	Disponibilidad
KPI-04	Validación de la funcionalidad del marco de confianza en redes 6G de diferentes tamaños.	Una simulación o escenario de banco de pruebas en tiempo real del marco de confianza en al menos una red 5G/6G de pequeñas dimensiones.	Disponibilidad
KPI-05	Éxito para registrar y establecer confianza desde un DLT	Demostrar, a través de simulación o escenarios de bancos de pruebas de la vida real, la implementación efectiva de mecanismos de confianza para identidades descentralizadas, asegurando la capacidad del sistema DLT para registrar información de confianza y calcular puntuaciones de	Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad

		confianza por parte de un confiador o un delegado.	
KPI-06	Mitigar los ataques comunes a la confiabilidad	Mitigación de al menos los ataques más comunes relacionados con la confianza en 6G revelados en la literatura científica.	Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad
KPI-07	Los identificadores descentralizados que representan componentes y actores deben seguir una especificación ampliamente establecida.	Asegurar la creación de identificadores descentralizados por al menos un componente de los tipos y actores más relevantes, cumpliendo con la especificación en [10]. Evalúe el proceso de manejo de solicitudes en tiempo real para estos identificadores en un mínimo de dos ubicaciones distintas.	Disponibilidad, Privacidad

• 5. Conclusión

Este documento presenta los requisitos del sistema para el modelo de confianza para el proyecto 6GENABLERS-SEC. El documento comienza revisando el estado del arte sobre gestión de confianza para entornos 5G y más allá. Luego, presenta un análisis de amenazas y una evaluación de riesgos en este contexto. Finalmente, el documento define el marco de confianza basado en tres componentes principales: un sistema de identidad descentralizado, un sistema de confianza basado en la reputación y contratos inteligentes y tecnología blockchain. El documento enumera los requisitos del modelo de confianza y los KPI asociados con los requisitos.

• Referencias

- 1 M. Waida, "Una guía rápida para la técnica del método MoSCoW | Wrike", Blog Wrike, 12 de enero de 2022. <https://www.wrike.com/blog/guide-to-moscow-method/> (consultado el 31 de mayo de 2023).
- 2 GD Putra, V. Dedeoglu, SS Kanhere y R. Jurdak, "Hacia una gestión de la confianza y la reputación basada en blockchain para redes 6G confiables", en IEEE Network, vol. 36, núm. 4, págs. 112-119, julio/agosto de 2022, doi: 10.1109/MNET.011.2100746.
- 3 Ziegler, Volker y col. "Seguridad y confianza en la era 6G". Acceso IEEE 9 (2021): 142314-142327.
- 4 Li, Weiwei y col. "Seguridad de datos basada en blockchain para aplicaciones de inteligencia artificial en redes 6G". Red IEEE 34.6 (2020): 31-37.
- 5 Hewa, Tharaka, Mika Ylianttila y Madhusanka Liyanage. "Encuesta sobre contratos inteligentes basados en blockchain: Aplicaciones, oportunidades y desafíos". Revista de aplicaciones informáticas y de redes 177 (2021): 102857.
- 6 Y. Shi et al., "Aprendizaje automático para la optimización a gran escala en redes inalámbricas 6G", en IEEE Communications Surveys & Tutorials, doi: 10.1109/COMST.2023.3300664.
- 7 K. Yue et al., "Una encuesta sobre aplicaciones descentralizadas a través de Blockchain: la perspectiva 5G y más allá", en IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 23, núm. 4, págs. 2191-2217, cuarto trimestre de 2021, doi: 10.1109/COMST.2021.3115797.
- 8 W. Li y W. Meng, "BCTrustFrame: Enhancing Trust Management via Blockchain and IPFS in 6G Era", en IEEE Network, vol. 36, núm. 4, págs. 120-125, julio/agosto de 2022, doi: 10.1109/MNET.013.2100768.
- 9 M. Maroufi, R. Abdolee, BM Tazekand y SA Mortezaei, "Arquitectura ligera basada en blockchain para IoT habilitada para 5G", en IEEE Access, vol. 11, págs. 60223-60239, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3284471.
- 10 SR Garzón, H. Yildiz y A. Küpper, "Identificadores descentralizados e identidad autosoberana en 6G", en IEEE Network, vol. 36, núm. 4, págs. 142-148, julio/agosto de 2022, doi: 10.1109/MNET.009.2100736.
- 11 V. Varadharajan, KK Karmakar, U. Tupakula y M. Hitchens, "Hacia una prestación de servicios basada en segmentos de red consciente de la confianza en infraestructuras virtualizadas", en IEEE Transactions on Network and Service

Management, vol. 19, núm. 2, págs. 1065-1082, junio de 2022, doi:
10.1109/TNSM.2021.3128882.

- 12 José María Jorquera Valero, Pedro Miguel Sánchez Sánchez, Manuel Gil Pérez, Alberto Huertas Celdrán, Gregorio Martínez Pérez, Hacia la pre-estandarización de modelos de confianza basados en reputación más allá del 5G, Estándares e interfaces informáticas, Volumen 81, 2022, ISSN 0920-5489, <https://doi.org/10.1016/j.csi.2021.103596>.
- 13 Hernán, S.; Lambert, S.; Shostack, A.; & Ostwald, T. "Descubrir fallas en el diseño de seguridad utilizando el enfoque STRIDE". Revista MSDN. Noviembre de 2006. Disponible en línea: <https://learn.microsoft.com/en-us/archive/msdn-magazine/2006/november/uncover-security-design-flaws-using-the-stride-approach>

